

МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ И ПОКАЗАНИЯ К НИМ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6526690>

Ходжиева Камилла Ферузовна

Ганиева Азиза Бурхонбой кизи

Самарканд давлат тиббиёт институти Даволаш факультети 4 курс талабалари

Улмасов Фирдавс Гайратович

*Respublika ixtisoslashtirilgan ilmiy-amaliy onkologiya va radiologiya tibbiyot markazi,
Samarkand filiali direktori*

Аннотация: В этой статье представлена информация о методах обследования молочных желез и о показаниях к ним.

Ключевые слова: мастопатия, мастит, доброкачественные и злокачественные, онколог-маммолог, пальпация, маммография, ультразвуковое исследование, цитологическое исследование, гистологическое исследование.

Принято считать, что в Узбекистане женскому здоровью уделяется мало внимания, но зачастую сами женщины избегают плановых обследований, опасаясь услышать неприятные новости. Это большая ошибка, поскольку ранняя диагностика – залог успеха в лечении любого заболевания, особенно онкологического.

Международная статистическая классификация болезней выделяет несколько категорий заболеваний молочной железы:

- Мастопатия – доброкачественные новообразования в молочной железе;
- Мастит – воспалительные процессы в молочной железе;
- Гипертрофия молочной железы;
- Рак молочной железы;
- Другие болезни молочной железы: трещины и свищи; жировой некроз; атрофия; галакторея, не связанная с родами; мастодиния.

Если перейти от профессиональной медицинской классификации к жизни обычной женщины, проще всего разделить основные заболевания молочной железы на две группы – доброкачественные и злокачественные. К злокачественным относится рак молочной железы, к доброкачественным – все остальные.

ряд

Существует целый ряд методов исследования, каждый из которых имеет свои область применения, преимущества и недостатки. Как правило, для получения исчерпывающей картины используется несколько видов диагностики.

Самым простым, доступным, но и малоинформативным методом является **самообследование** молочных желез. Что обычно можно прощупать при этом обследовании? Уплотнения, которые чаще всего определяются в верхнем наружном квадранте молочной железы. (Грудь условно делится на 4 части. Верхний наружный квадрант – самый близкий к подмышечной впадине.) Уплотнения обычно подвижны, не спаяны с окружающими тканями, гладкие. Они могут также определяться в виде горошинок. Опухоли в груди в многих случаях прощупываются, начиная с 1 см. А это уже может быть запущенный рак! Поэтому сильно доверять этому методу не стоит.

Визуальный осмотр молочной железы – это первичный метод обследования, который проводит онколог – маммолог. Опытный врач даже при визуальном осмотре может увидеть патологические изменения, на которые женщина может не обращать внимания: некоторая асимметрия контуров молочной железы, изменение размеров, появление отека, снижение эрекции соска, сухость одного из сосков и др.

Пальпация молочных желез помогает выявить проблемные зоны, на которые следует обратить внимание и исследовать с помощью маммографии и УЗИ. Пальпация молочных желез проводится в разных положениях пациентки (лежа и стоя), что позволяет получить полную картину и, в ряде случаев, сразу и с вероятностью до 90%, определить злокачественный характер образования или изменений в молочной железе.

Маммография – это рентгенография молочной железы, позволяющая получить изображение органа в нескольких проекциях. Этот метод дает

возможность дифференцировать узловые и диффузные заболевания

молочной железы, выполнить более точные пункции кист и образований, выполнить предоперационную внутритканевую маркировку непальпируемых образований.

Маммография – единственный метод дифференциальной и топической диагностики внутрипротоковых

заболеваний. А цифровая маммография имеет преимущества перед простой маммографией, так как повышает качество исследования, позволяет увеличить изображения и рассмотреть мельчайшие подробности независимо от различной плотности тканей. Недостатком этого метода является получение низкой дозы облучения. Маммография выполняется на специальном аппарате – маммографе в 2-х стандартных проекциях (прямой и косой). Косая проекция дает возможность исследовать подмышечную область, которая на прямой маммограмме не визуализируется. В настоящее время на рентгеномаммографию направляются женщины, имеющие изменения в молочной железе (с анамнезом или без) с 20 до 34 лет, старше 35 лет – без жалоб. Для женщин с сохраненной менструальной функцией лучше записаться на прием к нашим специалистам в 1-ю фазу менструального цикла – с 5-го по 12-й дня цикла. В других случаях – в любое удобное для пациентки время.

Ультразвуковое исследование – еще один высокоинформативный метод, позволяющий выявить очаги воспаления при высокой плотности ткани молочной железы. Он безопасен для здоровья и может применяться при беременности и у кормящих пациенток. Иногда УЗИ применяется при проведении биопсии молочной железы, что обеспечивает точную навигацию. К сожалению, эффективность этого метода исследования ниже

при больших размерах железы и ее жировой инволюции, не видно скопления кальцинатов, характерных для начальных стадий рака молочной железы.

В процессе диагностики заболеваний молочных желез пациентке могут назначить **цитологическое исследование (биопсию)**. Эта процедура необходима для выяснения природы новообразования, если таковое было обнаружено. Биопсия тканей играет важную роль при диагностике рака груди. Выяснить какая патология у женщины – злокачественная или доброкачественная, можно только при **гистологическом** исследовании образцов ткани в лаборатории.

Когда все методы диагностики исчерпаны, но нет однозначного ответа, прибегают к хирургическому иссечению образования молочной железы, и если подтверждается рак молочной железы, объем оперативного вмешательства расширяется.

ЛИТЕРАТУРА:

1. <https://spbkbbran.ru/ru/mammologyomo/>
2. Маммология : национальное руководство – Каприн А.Д., Рожкова Н. И., 2019 г.
3. Ультразвуковое исследование в маммологии, Н.В.Заболотская, 2019 г.